

TALABALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANRIRISH -DAVR

TALABI

Xalmuratov Imamatin Tajitdinovich

QQDU, Arxitektura kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252923>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada hozirgi zamonda ta'lim-tarbiya sohasidagi strategik vazifalarning muhim yo'nalishlarini belgilash uchun imkoniyatlar yaratilganligi, Qoraqalpoq naqqoshlik san'ati ham tabiat ko'rinishlarini ifodalashga asoslanib, naqsh orqali tug'ilib o'sgan o'lkasiga muhabbatini, tabiatiga qiziqishini namoyon etganligi keltirilgan. Naqshlarga ranglar berishda ham qoraqalpoq xalqi o'ziga xoslik usullarin yarata olganligi va xalqimizning naqqoshlik san'atidagi yutuqlaridan biri naqshlarni nafaqat tabiat ko'rinishlariga asoslanib balki xalqning milliy urf-odatlar bilan turmush sharoitiga ham asoslanganligi, talabalarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishda qadriyatli yondashuvlarni asosan, qoraqalpoq amaliy san'atini asosiy vosita sifatida qarash mumkinligi keng yoritib beriladi.*

***Kalitli so'zlar:** milliy qadriyat, xalq hunarmanchiligi, Qoraqalpoq badiiy san'ati, naqsh, kashtachilik, milliy urf-odatlar, naqsh elementlari, innovatsion faoliyat, o'qituvchilarning innovatsion faoliyati*

***Аннотация.** В данной статье раскрывается, что в современное время создаются возможности для определения стратегически важных направлений в сфере образования и воспитания. Также отмечается, что каракалпакское искусство орнаментации основано на изображении природных мотивов, выражая через узоры любовь к родному краю и интерес к его природе. Кроме того, каракалпакский народ сумел разработать уникальные методы в подборе цветов для орнаментов. Одним из достижений народного декоративного искусства является то, что узоры основаны не только на природных мотивах, но и на национальных традициях и бытовых условиях народа. В статье также рассматривается значимость ценностного подхода в развитии инновационной деятельности студентов, при этом каракалпакское прикладное искусство может выступать в качестве основного средства.*

Ключевые слова: национальные ценности, народные ремесла, каракалпакское декоративное искусство, орнамент, вышивка, национальные традиции, элементы орнамента, инновационная деятельность, инновационная деятельность преподавателей.

Abstract. *This article highlights the creation of opportunities for defining key strategic directions in the field of education and upbringing in the modern era. It also discusses how Karakalpak ornamentation art is based on depicting natural landscapes, expressing love for one's homeland and interest in its nature through patterns. The Karakalpak people have developed unique methods of color selection for ornaments, and one of the achievements of their decorative art is that patterns are based not only on natural elements but also on national traditions and living conditions. The article extensively explores the importance of a value-based approach in developing students' innovative activities, considering Karakalpak applied art as a primary tool in this process.*

Keywords: *national values, folk crafts, Karakalpak decorative art, ornament, embroidery, national traditions, ornament elements, innovative activity, innovative activity of teachers.*

Mamlakatimizda milliy qadriyatlar asosida xalq hunarmanchiligiga oid innovatsion faoliyatlarning zamonaviy shakllari va yo‘nalishlarini o‘rgatish metodini innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish va mazmunan zamonaviylashtirish, ayniqsa, o‘qitishning interfaol metodlari va didaktik vositalari, kompyuter grafikasi va pedagogik dasturiy vositalarni qo‘llash borasida keng qamrovli, maqsadli ishlar amalga oshirildi. “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonda [1] talabalarning ma'naviy barkamol shaxs bo‘lib yetishishida, ularda milliy ruh va iftixor hissini uyg‘otishda xalq hunarmandchiligi va “Ustoz-shogirdlik” maktablarining ustuvor ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan.

Ona yurtning san‘atini atroflicha o‘rganish murakkab bilish kompleksi bo‘lib, u aniq va to‘g‘ri javoblarni, asoslangan xulosa va dalillarni talab etadigan savollarni o‘z

ichiga oladi. Talabalar o‘z yurtdoshlarining Vatan tarixining turli davrlarida qanday qilib moddiy va ma‘naviy qadriyatlarni yaratganligini, ularni mehnat faoliyati san‘atda qanday aks topganini, turmushlarini, mustaqillik uchun kurashlarini, buyuk tarixiy o‘zgarishlaridagi o‘rnini, go‘zallik haqidagi tasavvurlarining tarixiy o‘zgarishini bilishlari kerak. Xalqning milliy urf-odatlarini haqida gap ketganda hunarmandchilik bo‘yicha uning kompozitsion usuli asosida ish atamasi, shakli, umuman har tomonlama o‘rganish o‘rinlidir.

Qoraqalpoq badiiy san‘ati xunarmandchilik, kashtachilik bilan bog‘liq, ular yoshlarning badiiy san‘atga bo‘lgan qiziqishini orttirib, estetik tarbiyasini boyitadi, mavjud narsalar insonning psixik tafakkuri natijasida yaratiladi va innovatsion faoliyatining rivojlanishiga yordam beradi.

Hozirgi zamon ta‘lim-tarbiya sohasidagi strategik vazifalarning muhim yo‘nalishlarini belgilash uchun imkoniyatlar yaratildi. Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning yog‘ochga va metallarga ishlov berish, pazandachilik va gazlamaga ishlov berish jarayonlari bilan uyg‘unlashtirilgan va milliy qadriyatlar asosida xalq hunarmandchiligiga oid texnologiyalari, hunarmandlarning bozor munosabatlari asosidagi faoliyatlari, uyushmalari va uning istiqbollari, hunarmandchilik bo‘yicha ko‘rgazma va tanlovlarni tashkil qilish va ishtirokchilarni tanlash qoidalari, hunarmandlar tomonidan eksport va ichki bozor uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xalq hunarmandchiligida foydalanilayotgan nodir materiallar, asbob-uskunalar, milliy qadriyatlar asosida xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetentsiyalar orqali uzluksizligi, uzviyligi va yaxlitligi ta‘minlanadi. Bunda baholash, kompozitsion yaxlitlik, xalq hunarmandchiligiga oid tanlangan bitta kasb-hunar turlar, xalq hunarmandchiligining tanlangan yo‘nalishi bo‘yicha uyg‘unlashtirilgan mahsulot tayyorlash ish usullari, zamonaviy dizayn talablari bilan uyg‘unlashtirilgan xalq hunarmandchiligi mahsulotlarini tayyorlash ish usullariga oid bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Qoraqalpoq naqqoshlik san‘ati oddiy narsalardan boshlanadi. Chunki unda oddiy bir narsani ishlash rejalashtiriladi. Shu oddiy narsa orqali umuman naqqoshlik

san’ati umumiylikka o’tadi. Bu esa naqqoshning ijodiga va chizishda fantaziyasiga bog’liq bo’ladi.

Qoraqalpoq naqqoshlik san’ati o’ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, naqqosh har bir naqshning hajmini, uning qaysi rangga to’g’ri kelishini, go’zallik tomonidan oldindan aniqlaydi. Ayrim naqshlar mayda va juda kichkina bo’lib ishlansa, ayrim naqshlar esa katta va aniq ko’rinib turishni talab etadi. Naqshning chiroyli ko’rinishi uni ishlagan odamga bog’liq, har bir naqsh qoraqalpoq xalqining turmushini, madaniyatini ifodalagan. Masalan, qadimda yoshi katta onaxonlarimiz ustilaridagi «aq jengde» (xotin-kishilar choponi) kiyimlaridagi naqshlaridan uning nechta farzandlari, nechta nevara va hattoki chevaralari bor ekanligini bilish mumkin ekan. Ishlangan naqshlar shunga ko’ra daryo kabi tarmoqlangan va ko’pincha ularga qizil rangdagi iplar ishlatilgan. Qoraqalpoq xalqining ko’pchilik milliy kiyimlari naqshlar bilan tikilganligini ko’rishimiz mumkin. Bu esa ajdodlarimizda kashtachilik va naqqoshlik san’atiga qiziqish yuqori bo’lganligini ko’rsatadi. Shuningdek, badiiy naqsh elementlarini to’rtta turga turkumlashimiz mumkin: 1. O’simlik, 2. Hayvonot, 3. Geometrik, 4. Xo’jalik buyumlari shakli[2]. Masalan, Qoraqalpoq san’atining takrorlanmas namunalaridan biri bo’lgan ko’k ko’ylak boshqa biror- bir xalqta uchramaydigan tantanali libos turi sanaladi. Ko’k ko’ynak yoqasi va etadigan to ko’rak qismigacha naqsh bilan kashtalangan. Naqsh -xalqning milliy o’zgachaligini ko’rsatadi. Naqsh asosan tabiat ko’rinishlari bo’yicha ishlanganini yaxshi bilamiz. Chunki, tabiat chiroyli manzaralarni insonlar uchun sovg’a qiladi. Inson tabiat ko’rinishlari asosida boy tushunchalarga ega bo’ladi. Ya’niy tabiiy xoldan badiiy xolga stilizatsiya asosida o’tishi hisoblanadi. Sababi, tabiatdagi har xil ranglar, go’zallik va b.q. haqiqiy naqshning kelib chiqishiga asos bo’ladi. Inson tabiat ko’rinishlarini kuzatar ekan ertaklardagidek chizishga, uning go’zalligini naqsh sifatida berishga qiziqadi, tabiatning barcha go’zalligini o’rganadi uni o’z turmushiga foydalanadi. Keyin esa naqsh orqali ifodalab beradi. Qoraqalpoq naqqoshlik san’ati ham tabiat ko’rinishlarini ifodalashga asoslangan bo’lib, naqsh orqali tug’ilib o’sgan o’lkasiga muhabbatini, tabiatiga qiziqishini namoyon etgan. Naqshlarga ranglar berishda ham qoraqalpoq xalqi o’ziga xoslik usyllarin yarata olgan. Xalqimizning naqqoshlik

san'atidagi yutuqlaridan biri naqshlarni nafaqat tabiat ko‘rinishlariga asoslanib balki xalqning milliy urf-odatlarini bilan turmush sharoitiga ham asoslanadi[3].

Qoraqalpoq amaliy san'tida qo'llanilayotgan naqsh elementlarini yangicha qo'llash ulardagi rang uyg'unligi, ularning o'ziga xosliklarini tushintirish, ularni (o'simlik va hayvonot dunyosi, xo'jalik buyumlari, geometrik shakllar) turkumlash esa talabalarga o'lkashunoslik yo'nalishidagi amaliy san'at asarlarini yanada yaqqol, faol va samarali idrok etishini ta'minlaydi va yangicha innovatsion faoliyatini rivojlantiradi[2]. Talabalarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishda qadriyatli yondashuvning o'rni va xalq amaliy san'atiga oid kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirishda quyidagi turlarida qo'llash mumkin: yangi nazariy materiallarni o'rganish va bayon etishda; nazariy va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda; o'rganilgan o'quv materiallarini mustahkamlash, nazorat qilish va tekshirishda; talabalarning amaliy mashg'ulotlarida; ochiq darslarda.

Talabalarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishda qadriyatli yondashuvlarni asosan, qoraqalpoq amaliy san'atini asosiy vosita sifatida qarash mumkin. Qoraqalpoq amaliy san'atini o'rganish amaliy mashg'ulotlar, ekskursiyalar, auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda hamda amaliy san'atga oid tadbirlar jarayonida amalga oshiriladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirishda ta'lim tarbiya berish jarayoniga an'anaviy yondashuv sifatida bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu ko'p hollarda talabalarning ko'p bilimga ega bo'lgan mutaxassis bo'lib yetishishiga o'z qiziqish va moyilligiga mos bo'lgan kasbni tanlash imkoniyatini beradi, ularning ko'pchiligi bu bilim, ko'nikma va malakalardan o'zlarining kasbiy faoliyatida samarali foydalana olmayapti.

Demak, bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini milliy qadriyatlar asosida rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari quyidagi strategik maqsadlari hisoblanadi:

ta'limni mehnat bozori talablari asosida modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish;

bo‘lajak o‘qituvchilarda texnik ob'ekt hamda texnologik jarayon davomida bajariladigan operatsiyalar yuzasidan olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustaqil amaliy faoliyatda qo‘llash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish, mehnat bozorida zarur bo‘ladigan innovatsion faoliyatni shakllantirish;

texnologik savodxonlik, tanqidiy, kreativ va tizimli fikrlash, mustaqil qaror qabul qila olish, o‘z intellektual qobiliyatlarini namoyon eta olishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish innovatsion texnologiyalarga bog‘liqligi bilan ifodalanadi.

REFERENCES

1. “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 17.11.2017 PF-5242- son www.Lex.uz.
2. Alyaminov X.I. O‘quvchilarga badiiy-estetik ta‘lim berishda o‘lkashunoslik materiallaridan foydalanish.(Qoraqalpog‘iston Respublikasi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 5 -7 sinflari misolida). Diss. ped. fan. nom. – Toshkent, 2007. – 149 b.
3. KalIQnazarova G.K. Qoraqalpoq xalq pedagogikasida qizlarni hunarmandchilikka o‘rgatish an‘analari: Автореф. дис. ...PhD док. – Nukus, 2024. – 21 б.